

La performance organisationnelle des sociétés anonymes est-elle fonction de l'hétérogénéité des caractéristiques observables de l'équipe dirigeante ?

Is the Organizational Performance of Public Limited Companies a Function of the Heterogeneity of the Observable Characteristics of the Management Team?

DJIMTA Franklin

Doctorant en Sciences de Gestion

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion

Université de Ngaoundéré-Cameroun

Équipe de Recherche sur la Compétitivité des Organisations Africaines - ERCOA

djimtafranklin@yahoo.com

MFOUAPON Georges Kriyoss

Maître de Conférences, Agrégé des Universités en Sciences de Gestion

Faculté des Sciences Économiques et de Gestion Appliquée

Université de Douala - Cameroun

Équipe de Recherche sur la Compétitivité des Organisations Africaines - ERCOA

gkriyossmfouapon@yahoo.fr

FEUDJO Jules Roger

Professeur Titulaire, Agrégé des Universités en Sciences de Gestion

Faculté des Sciences Économiques et de Gestion

Université de Dschang - Cameroun

Centre d'Étude et de Recherche en Management et en Économie - CERME

jrfjudem@yahoo.fr

Date de soumission : 19/01/2022

Date d'acceptation : 04/03/2022

Pour citer cet article :

DJIMTA & AL.(2022) « La performance organisationnelle des sociétés anonymes est-elle fonction de l'hétérogénéité des caractéristiques observables de l'équipe dirigeante ? », Revue Française d'Economie et de Gestion « Volume 3 : Numéro 3 » pp : 106 – 124.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé

Le premier (1984) et le deuxième (2007) modèle des échelons supérieurs sont au centre des débats actuels sur les interactions susceptibles d'exister entre les caractéristiques observables et non observables des équipes dirigeantes restreintes et larges, la stabilité ou l'instabilité de l'environnement et les indicateurs de performance. Bien que ces réflexions soient théoriquement et empiriquement avancées dans le contexte nord-américain et de l'Europe continentale, les premiers travaux sur le sujet en contexte africain ne sont que récents et ont abouti à des conclusions très mitigées. Contribuant à ce débat, l'objectif de cette recherche est de construire un modèle théorique d'analyse de l'effet des caractéristiques observables de l'équipe dirigeante sur la performance organisationnelle des entités économiques. La prise en compte des caractéristiques du contexte de recherche dans l'analyse effectuée a permis de construire un modèle théorique qui montre que l'hétérogénéité de l'âge et la diversité du genre dans l'équipe dirigeante constituent des principaux leviers de la performance organisationnelle.

Mots clés : Performance organisationnelle ; hétérogénéité d'âge ; mixité du genre ; équipe dirigeante ; Sociétés Anonymes.

Abstract:

The first (1984) and the second (2007) upper echelon models are at the center of current debates about the interactions that may exist between observable and unobservable characteristics of small and large top management teams, the environmental stability or instability, and the performance indicators. Although these reflections are theoretically and empirically advanced in the context of North America and Europe continental, the first work on the subject in the African context is only recent. Contributing to this debate, the objective of this research is to build a theoretical model to analyze the effect of observable characteristics of the top management team on the organizational performance of economic entities. Taking into account the characteristics of the research context in the analysis conducted has made possible to build a theoretical model that shows that age heterogeneity and gender diversity in the top management team are the main levers of organizational performance.

Keywords: organizational performance; age heterogeneity; gender diversity; top management team; public limited companies.

Introduction

Depuis les travaux pionniers de Hambrick et Mason (1984), la problématique de la performance organisationnelle en lien avec les caractéristiques démographiques de l'équipe dirigeante a investi le champ des sciences de gestion en général et de la gouvernance des entreprises en particulier. Cette problématique est au cœur des préoccupations des actionnaires et constitue un défi majeur pour les dirigeants. En Afrique par exemple, la piètre performance dégagée par les sociétés par action au cours de ce dernier quart de siècle (UNIDO, 2016) a réussi à réveiller des débats qui gravitent autour de cette problématique et à légitimer les recherches sur les sources de cette contre-performance.

Si les résultats des travaux consacrés à ces débats montrent que les caractéristiques culturelles (Feudjo et Kombou, 2007) et psychosociales du principal dirigeant (Ormiston et al., 2021 ; Feudjo et al., 2020 ; Cui et al., 2019 ; Ndjambou et Sassine, 2014 ; Olekalo, 2011 ; Hamadou et Tsapi, 2010 ; Chikh, 2010 ; Feudjo, 2006 ; Djaowé, 2003) constituent les principaux éléments explicatifs de cette performance, force est de constater qu'en dépit des changements répétitifs des PDG ou DG à la tête des sociétés des capitaux, les résultats escomptés ne sont pas ou très peu atteints. Fort de ce constat, il devient constructif de s'interroger sur les leviers de la performance organisationnelle à partir des caractéristiques de l'équipe dirigeante. L'intérêt d'une telle analyse tient au fait qu'étudier une équipe entière augmente potentiellement la force de prédiction des résultats organisationnels, car le principal dirigeant partage les tâches et, dans une certaine mesure, le pouvoir avec d'autres membres de l'équipe (Hambrick et Mason, 1984). La deuxième génération de *la théorie des échelons supérieurs* (Hambrick, 2007a) soutient que, les caractéristiques cognitives et démographiques de l'équipe dirigeante expliqueraient plus fortement les résultats organisationnels que la focalisation sur le seul cadre supérieur (dirigeant). Pour cet auteur (2007b), un important changement de stratégie survient plus souvent à la suite de modifications majeures dans la composition des équipes dirigeantes, plutôt que lors d'un changement de président (PDG).

Dans ce sens, des caractéristiques démographiques de l'équipe dirigeante ont été mobilisées dans la littérature pour expliquer la performance organisationnelle (Jackson et Bantel, 1989 ; Murray, 1989 ; Hambrick et Mason, 1984, etc.). L'un des arguments forts à l'origine de cette réflexion est que les caractéristiques démographiques de l'équipe dirigeante sont susceptibles de faire comprendre la différence de performance observée entre les sociétés par action en fonction de la nature de l'environnement. La performance organisationnelle peut-elle être expliquée par les caractéristiques démographiques de l'équipe dirigeante ?

L'objectif de cet article est de faire une analyse théorique de la performance organisationnelle des Sociétés Anonymes à partir des caractéristiques démographiques de leurs équipes dirigeantes. Bien que visant une modélisation théorique, il s'appuie sur les pratiques du terrain tchadien pour atteindre cet objectif. Dès lors, il présente dans un premier temps une approche théorique de la performance organisationnelle (1), avant de procéder à l'analyse théorique de cette performance à l'aune de la démographie organisationnelle (2).

1. Approche théorique de la performance organisationnelle

La recherche des facteurs explicatifs de la performance organisationnelle est l'une des principales préoccupations des chercheurs en sciences de gestion et reste un objet central des théories des organisations. La performance organisationnelle est une notion protéiforme qui renferme des réalités disparates. Elle a suscité l'intérêt des chercheurs en sciences de gestion et en sciences sociales dès la moitié du XXe siècle. Georgopoulos et Tannenbaum (1957) l'ont abordé sous l'angle fonctionnel pour désigner la réalisation des objectifs. Ils définissent la performance organisationnelle comme « *le degré auquel une organisation, en tant que système social disposant de ressources et moyens, remplit ses objectifs sans obérer ses moyens et ressources et sans mettre une pression indue sur ses membres.* ». Pour ces deux auteurs, les définitions de la performance organisationnelle doivent prendre en considération deux aspects : les objectifs des organisations et les moyens par lesquels elles se soutiennent et atteignent leurs objectifs. Yuchtman et Seashore (1967) ont ajouté aux objectifs le facteur environnement. Selon ces derniers, une conceptualisation adéquate de la performance organisationnelle ne peut donc être formulée que si des facteurs de relation organisation-environnement sont incorporés dans son cadre. Ils définissent donc la performance organisationnelle comme la capacité de l'organisation, en termes absolus ou relatifs, d'exploiter son environnement dans l'acquisition de ressources rares et précieuses. Hassard et Parker (1993) ont quant à eux élargi le concept de performance organisationnelle en y incorporant les attentes des acteurs de l'organisation. Dans leur approche, l'évaluation de la performance de l'organisation doit se faire en tenant compte des attentes et perceptions des divers intervenants ou groupes concernés, y compris ceux qui y travaillent.

Le concept de performance est couramment utilisé tant dans la littérature que dans les milieux organisationnels pour désigner un certain niveau d'excellence mais il reste, cependant, relativement ambigu dans la mesure où il est très galvaudé dans le langage courant (Issor, 2017). Concept subjectif, la performance possède autant de significations qu'il existe d'individus ou

de groupes qui l'utilisent ; sa perception change ainsi radicalement si on se place du point de vue des dirigeants, des salariés, les clients, etc. (Salgado, 2013).

Bien que le concept soit largement développé dans la littérature, sa connaissance reste encore une notion vague pour la majorité des entreprises (Sogbossi Bocco, 2010). Pour Messaoudène et Hernandez (2013), la complexité de la notion de performance organisationnelle est due au fait qu'elle évolue en fonction des acteurs, des organisations et des secteurs d'action. Les conceptions de la « performance » varient considérablement ; chaque groupe d'intérêt, chaque intervenant aura son idée propre de ce qui compte (Lusthaus et *al.*, 1998). Cette divergence de perceptions ne se limite pas qu'au sein des communautés scientifiques. Même dans les entreprises, les praticiens ne tiennent pas les mêmes discours quand il est question de parler de la performance organisationnelle. Cela va de soi que chaque acteur dans l'organisation définit ses objectifs de performance et les indicateurs lui permettant de les apprécier. Un dirigeant d'entreprise, par exemple, peut apprécier la performance de l'organisation qu'il gère par le degré d'atteinte des objectifs qui lui sont fixés par les actionnaires. Ces derniers peuvent quant à leur tour apprécier la performance de l'organisation par la rentabilité de leurs actifs et donc de la rentabilité financière de leurs actions. Par contre, un employé peut juger de la performance de cette même organisation par sa propre satisfaction quant aux conditions de travail, au climat social et à la réalisation de soi. La performance est donc un mot-valise, un concept flou et multidimensionnel qui en définitive ne prend de sens que dans le contexte dans lequel il est employé (Salgado, 2013). L'analyse de la performance est une étape cruciale du processus d'évaluation d'une organisation (Audigier, 2008). Recouvrant la notion d'efficacité et d'efficience, la performance témoigne du rapport qui existe entre les objectifs fixés et les résultats obtenus mais également du rapport entre les résultats obtenus et les moyens utilisés (Graziani, 2015). Par ailleurs, bien qu'il soit largement utilisé, le concept de performance ne fait pas l'unanimité autour d'une définition et d'une mesure précise ; celles-ci dépendent, en effet, de l'objectif visé, de la perspective d'analyse choisie ainsi que du champ d'intérêt de son utilisateur (Issor, 2017). Bucumi-Sommer et *al.* (2010) considèrent la performance organisationnelle comme une création de valeur non seulement pour les actionnaires mais aussi pour toutes les parties prenantes au fonctionnement de l'organisation. Selon Galdemar et *al.* (2012), la notion de performance correspond à l'atteinte d'objectifs ou de résultats attendus, et plus largement à la création de valeur.

Enfin de compte, et au sens de Lorino (2011), il n'existe aucune définition plus « objective », « universelle », « positive », de la performance que : « l'atteinte des objectifs stratégiques »

(donc, une définition contingente aux choix subjectifs de la stratégie), et, par extension, « tout ce qui contribue à l'atteinte des objectifs stratégiques ». Être performant impliquerait alors d'être à la fois efficace et efficient, dans une situation donnée, les deux concepts (efficacité et efficience) apparaissent comme des synonymes de la performance, mais parfois aussi comme des résultats à atteindre (Jacquet, 2011). À partir des résultats d'une étude exploratoire réalisée par nos soins dans le cadre de cette communication sur les appréhensions de la performance organisationnelle par les dirigeants de quelques sociétés anonymes au Tchad, ce concept est finalement défini comme « *le fait pour une entreprise d'atteindre ses objectifs de manière efficace et efficiente tout en répondant aux attentes et aspirations de ses différents acteurs* ». Pour mieux conceptualiser la performance organisationnelle, nous présenterons de manière successive les composantes de la performance et ses indicateurs de mesure, à partir de la littérature et des résultats de cette étude exploratoire.

1.1. Les composantes de la performance organisationnelle

Comme il se dégage de nombre de recherche sur la conceptualisation de la performance organisationnelle, les connaissances issues de notre étude exploratoire mettent en exergue l'efficience et l'efficacité comme des dimensions observables qui ne sont saisissables que de façon indirecte par des items eux-mêmes évolutifs et contingents. Toutefois, pour bon nombre d'auteurs (Lusthaus et *al.*, 1998 ; Audigier, 2008), quatre éléments permettent de définir et de comprendre la performance organisationnelle : l'efficacité, l'efficience, la pertinence et la viabilité financière.

1.1.1. L'efficacité organisationnelle

L'efficacité d'une organisation se définit par la mesure dans laquelle elle remplit sa mission et atteint ses buts (Lusthaus et *al.*, 1998). De manière précise, Audigier (2008) définit l'efficacité organisationnelle comme la mesure dans laquelle une organisation est capable d'atteindre ses buts. Pour ce faire l'organisation se doit de se fixer des objectifs clairs et définir des indicateurs précis lui permettant de mesurer l'atteinte de ces objectifs (efficacité). L'une des situations où l'évaluation de l'efficacité s'avère difficile c'est lorsque l'organisation n'est pas dotée d'indicateurs (Audigier, 2008). Bien qu'elle soit facile à définir, l'efficacité est une question complexe qui tient sa difficulté au fait que les missions et les buts des organisations ne sont toujours pas bien définies.

1.1.2. L'efficacité organisationnelle

Une organisation doit être en mesure non seulement de fournir des services exceptionnels, mais aussi de pouvoir les offrir dans le cadre d'une structure de coûts appropriée (Lusthaus et *al.*, 1998). Lorsque les résultats sont mesurés du point de vue des ressources, le critère est l'efficacité, définie comme le ratio qui reflète la comparaison entre les résultats obtenus et les frais encourus pour atteindre les objectifs (Audigier, 2008). De plus en plus, on tend à juger de la performance d'une organisation en fonction de son efficacité (coût unitaire des services, rendement annuel par personne, valeur moyenne des subventions par personne), c'est-à-dire un bon rapport entre la qualité et la quantité, d'une part, et le prix, d'autre part (Lusthaus et *al.*, 1998). De cette façon, est efficace, une organisation qui utilise moins de ressources pour atteindre son objectif de production (minimisation des ressources) en terme de qualité (optimisation), de coût (produire à moindre) et de délais (produire en un temps record). Pour Amblard (2007), la mesure de la performance revêt une dimension essentielle au sein de toute organisation dont l'existence dépend de l'efficacité.

1.1.3. La pertinence organisationnelle

Pour Audigier (2008), l'efficacité et l'efficacité ne disent cependant pas tout de la performance. Les organisations doivent, de nos jours, être pertinentes pour leurs intervenants et être perçues comme telles. Il définit donc la pertinence comme la capacité d'une organisation à répondre aux besoins des intervenants prioritaires et à obtenir leur soutien dans le présent et pour l'avenir. Afin de protéger les actifs de l'organisation, il faut s'assurer de sa légitimité auprès des groupes externes, en particulier auprès des investisseurs et des consommateurs (Morin et *al.*, 1994)¹. La pertinence renvoie ici à l'aptitude ou à la capacité de l'organisation à s'adapter à son environnement évolutif. Pour survivre, l'organisation doit réussir à s'adapter à l'évolution du milieu et au niveau des compétences requises ; elle doit s'assurer que sa mission, ses buts, ses programmes et ses activités cadrent avec ce que souhaitent ses principaux intervenants et ses commettants (Lusthaus et *al.*, 1998). Pour améliorer ou piloter la performance dans un environnement concurrentiel, les entreprises doivent aménager les actions d'innovation et réaction face au marché, afin d'être efficace et d'améliorer leurs espérances de vie, et aussi d'avoir les résultats probants (Fomba Kamga et Tsambou, 2016). Mettant en relation les

¹ Morin E. M., Savoie A. et Beaudin G. (1994), *L'Efficacité de l'Organisation - Théories Représentations et Mesures*, Gaëtan Morin Editeur, par Bayad et Ait Razouk (2010).

objectifs ou les moyens avec les contraintes de l'environnement, la pertinence permet d'évaluer la performance dans le domaine stratégique, c'est-à-dire l'avantage concurrentiel à partir d'une appréciation entre l'adéquation des éléments de l'offre (créateurs de valeur) et les attentes du marché (Salgado, 2013).

1.2.4. La viabilité financière de l'organisation

Pour survivre et prospérer, les organisations se doivent d'être financièrement viables. Sans une santé financière solide, une organisation peut se sombrer dans une banqueroute et finir par disparaître. Les organisations peuvent être relativement efficaces, efficientes et pertinentes pour la majorité de leurs intervenants et être, malgré tout, au bord de l'effondrement (Audigier, 2008). Pour Lusthaus et *al.* (1998), l'organisation doit s'assurer que les entrées de ressources financières excèdent ses décaissements (la multiplicité des sources de financement, des mouvements de trésorerie positifs et un surplus financier) pour survivre.

D'une façon synthétique, la *figure 1* ci-dessous met en exergue les dimensions théoriques de la performance organisationnelle même si aux termes de notre étude exploratoire en contexte tchadien cette performance s'est plutôt avérée bidimensionnelle.

Figure 1 : les dimensions de la performance organisationnelle des entreprises

Source : adapté de Gibert (1980)²

Une fois les dimensions cachées de ce concept dévoilées, il semble opportun d'engager la problématique de sa mesure.

² Gibert P. (1980), *Le contrôle de gestion dans les organisations publiques*, Paris, Editions d'Organisation. cité par Jacquet (2011).

1.2. Mesure de la performance organisationnelle

Si on peut être heureux de constater que la performance organisationnelle a fait l'objet de plusieurs recherches théoriques et empiriques au cours du dernier quart de siècle, il reste à constater la diversité des indicateurs et échelles de mesure utilisés. Centrée le plus souvent sur la dimension financière (Iseor, 2017), cette performance est régulièrement mesurée par l'efficacité et l'efficience. D'après Charreaux (1998), la multiplicité et la diversité des critères d'évaluation utilisés par les entreprises et le rôle marginal qu'occupent les critères issus de la théorie financière traditionnelle laissent à penser que la question de sa mesure est loin d'avoir reçu une réponse satisfaisante.

La performance organisationnelle intéresse toutes les parties prenantes de l'organisation de telle sorte que chacun lui trouve au moins un indicateur selon ses propres attentes. Plusieurs indicateurs sont utilisés dans la littérature pour mesurer cette performance. Certains indicateurs sont dits objectifs (la rentabilité financière, le positionnement de l'entreprise sur le marché, la croissance organique, etc.). Par contre d'autres sont considérés comme étant des indicateurs subjectifs (climat social, la performance environnementale, la RSE, etc.). Les résultats de notre étude exploratoire ont mis en évidence des indicateurs à la fois objectifs et subjectifs.

À partir de la revue de la littérature et de notre étude exploratoire, nous pouvons retenir quelques indicateurs de mesure de la performance organisationnelle, comme résumé dans le tableau ci-après.

Tableau 1 : les indicateurs de mesure de la performance organisationnelle

Dimensions	Items de mesure	Statut de l'indicateur
Efficacité	Atteinte des objectifs stratégiques	Objectif
	Position sur le marché	Objectif
	Réponse aux besoins et attentes des acteurs	Subjectif
Efficience	Maîtrise des coûts	Objectif
	Optimisation des résultats	Objectif
	Compétences et ressources compétitives	Objectif
	La qualité du produit/service	Objectif
Pertinence	Satisfaction des parties prenantes	Subjectif
	Le climat social	Subjectif
	Les conditions de travail	Subjectif
	Capacité d'adaptation à l'environnement	Subjectif
	La créativité et l'innovation	Objectif
	La RSE	Subjectif
Viabilité financière	La survie	Objectif
	La rentabilité financière	Objectif
	La croissance organique	Objectif

Source : construit par nos soins à partir de nos connaissances théoriques et du terrain tchadien

Ces items ou indicateurs de mesure de la performance organisationnelle varient d'une entreprise à une autre, suivant la taille de l'entreprise, sa mission, ses moyens, etc.

2. Dimensions observables des caractéristiques de l'équipe dirigeante et performance organisation : une lecture théorique

La recherche des facteurs explicatifs de la performance organisationnelle est l'une des principales préoccupations des chercheurs en sciences de gestion et reste un objet central des théories des organisations. Depuis les travaux de Hambrick et Mason (1984), on assiste à un regain d'intérêt pour les équipes dirigeantes comme unité de recherche en sciences de gestion et en particulier pour leurs caractéristiques comme facteurs explicatifs de la performance (Ormiston et *al.*, 2021 ; Feudjo et *al.*, 2020 ; Cui et *al.*, 2019 ; Wiersema et Bantel, 1992 ; Murray, 1989 ; etc.). Plusieurs caractéristiques démographiques de l'équipe dirigeante sont de plus en plus utilisées dans la littérature pour expliquer la performance de l'entreprise. Dans le cadre de cette étude, nous nous intéressons, plus particulièrement, à deux de ces caractéristiques

à savoir le genre et l'âge de l'équipe dirigeante. La circonscription de ces variables se justifie par la cohabitation de plusieurs générations dans les équipes dirigeantes des SA au Tchad et par l'entrée remarquable des femmes au sein de ce cercle fermé et envieux des organisations africaines du fait des pesanteurs culturelles qui continuent à peser sur les femmes.

2.1. Influence de l'hétérogénéité d'âge de l'équipe dirigeante sur la performance organisationnelle

La dynamique organisationnelle actuelle exige aux entreprises de composer à la fois avec les seniors et les juniors. Une telle configuration permet non seulement de lutter contre le vieillissement de la main d'œuvre, mais c'est aussi un levier de performance pour l'entreprise. La combinaison des connaissances nouvelles dont sont porteurs les jeunes managers et l'expérience détenue par les managers âgés constitue la clé de succès de l'hétérogénéité d'âge. Il existe entre juniors et seniors des situations d'entraide, de transmission de connaissances et de convivialité (Lacaze, 2014). Dans les discours des entreprises, on constate que le mécanisme de transmission des connaissances et savoir-faire est pris de manière unilatérale, orienté des managers les plus âgés (seniors) vers les managers les moins âgés (juniors). Cependant, il convient de noter que les jeunes dirigeants sont également porteurs des nouvelles connaissances et savoir-faire qu'ils peuvent transmettre aux seniors. La transmission des savoir-faire est donc réciproque entre les générations et l'hétérogénéité d'âge des acteurs dans l'entreprise est porteuse de ce mécanisme.

Les dirigeants soucieux de la performance de leur équipe dirigeante gagneraient à travailler plus avec des jeunes dynamiques et d'autres collaborateurs qui redoutent moins la critique, la collaboration et l'ouverture (Mfouapon, 2019). Les personnes âgées et les jeunes perçoivent le transfert de connaissances expérientielles comme une situation très significative dans laquelle il est « utile » d'investir des ressources cognitives (Kessler et Staudinger, 2007). L'entreprise se doit donc de trouver un subtil équilibre générationnel afin de faciliter la transmission de sa culture organisationnelle et l'intégration de nouvelles connaissances (Frimousse et Peretti, 2007). Jackson et Bantel (1989), avancent en s'appuyant sur les travaux de Burke et Light (1981) qu'il y a plusieurs raisons à s'attendre à ce que les jeunes apportent de meilleures ressources cognitives dans la prise de décision, car certaines capacités cognitives semblent diminuer avec l'âge et que les jeunes cadres ont probablement reçu leur éducation plus récemment que les cadres plus âgés, de sorte que leurs connaissances techniques devraient être supérieures. Les membres d'une équipe dirigeante ayant une plus grande hétérogénéité

démographique peuvent influencer le processus de prise de décision et contribuer positivement à la performance de l'entreprise (Marimuthu et Kolandaisamy, 2009). Les résultats des travaux de Zhang et al. (2017) sur l'impact de l'hétérogénéité de l'équipe dirigeante sur la performance des start-ups technologiques montrent que la diversité d'âge de l'équipe dirigeante influence positivement la performance de l'entreprise. Tous ces arguments nous amènent à formuler l'hypothèse que :

H1. L'hétérogénéité de l'âge de l'équipe dirigeante détermine positivement la performance organisationnelle des SA au Tchad.

2.2. Influence de la mixité du genre de l'équipe dirigeante sur performance organisationnelle

L'accession des femmes aux échelons supérieurs et le *business case* qui la sous-tend animent bien des débats scientifiques (Mfouapon, 2019 ; Feudjo et Tchankam, 2009 ; Davidson et Burke, 2004 ; etc.) que politiques. Malgré que le lien entre mixité et performance des entreprises, fondé sur le « *business case* » de la diversité, soit séduisant, il soulève de nombreuses questions pour le chercheur qui désire l'appréhender (Landrieux-Kartochian, 2005). Que ce soit à cause des origines biologiques ou des influences sociales, le genre détermine la plupart des aptitudes, compétences et autres caractéristiques qui font les comportements (Belghiti-Mahut, 2015). En dépit du fait que les femmes ont au moins le même niveau d'études et de formation que leurs homologues masculins et sont pratiquement aussi nombreuses au stade du recrutement, elles demeurent pourtant sous-représentées au niveau des cadres supérieurs (Davidson et Burke, 2004).

Longtemps contrecarré par un prisme sexiste (inefficacité féminine) et particulièrement en Afrique par des valeurs culturelles (Abousaïd et al., 2017), l'accès des femmes à des postes de responsabilité a fini par intégrer la grammaire économique. Il s'agit donc du passage d'une mixité de genre prise sous un angle éthique (équité) et moral (égalité) à une mixité productrice de performance. Même lorsqu'elles ont été jugées plus efficaces, les femmes sont exclues des échelons les plus élevés des organisations par des « contrôleurs d'accès » qui sont principalement des hommes (Alimo-Metcalfe, 2007). Cette manière de faire n'est pas sans conséquence sur la performance organisationnelle car il s'agit d'un potentiel substantiel mis à l'écart (Frimousse et Peretti, 2007). Le rapport d'une étude menée par le cabinet McKinsey &

Company sur 300 entreprises³ souligne que les entreprises qui ont la plus forte mixité dans leurs comités de direction sont aussi celles qui ont la performance la plus élevée. Cette thèse est confirmée par les résultats de l'étude de Mfouapon (2019), réalisée auprès des SA camerounaises. Il existe donc une certaine spécificité féminine et des complémentarités homme/femme dont la mise en évidence permettra à l'organisation d'atteindre efficacement ses objectifs de performance. Pour Landrieux-Kartochian (2004), les femmes contribueraient à la performance des entreprises en apportant des qualités différentes et complémentaires de celles des hommes. Les entreprises qui ont des équipes de direction plus féminines sont plus performantes que les entreprises employant moins de femmes (Catalyst, 2004)⁴. Adler (2001)⁵ a montré, après une étude longitudinale réalisée entre 1980 et 1998 auprès de 215 grandes entreprises américaines (classement Fortune 500), l'existence d'une corrélation entre la présence de femmes à des postes de décideurs et les performances financières des entreprises. Les résultats d'une étude menée par Belghiti-Mahut et Lafont (2009) auprès de 110 entreprises françaises sur une période de quatre ans, montrent un lien positif entre la présence de femmes dans les Comités de Direction ainsi que dans les Conseils d'Administration. La mixité du genre dans l'équipe favorise enfin de compte la multiplicité des solutions possibles aux problèmes organisationnels et permet d'éviter divers dysfonctionnements de l'entreprise (Feudjo et al., 2017). Au regard de ce qui précède, l'on peut s'attendre dans un contexte d'incertitude environnemental où l'intuition et les perceptions des acteurs sont en partie fonction du genre, nous émettons l'hypothèse selon laquelle :

H2. La mixité du genre au sein d'une équipe dirigeante détermine la performance organisationnelle de l'entreprise.

À partir de ces analyses, un modèle théorique de la recherche est construit comme suit :

³Rapport d'une étude « *women matter* », menée depuis 2007 par McKinsey sur le lien entre mixité et performance.

⁴Catalyst The bottom line: Connecting corporate performance and gender diversity: Catalyst, par Abousaïd et al., (2017).

⁵Adler R. (2001), « Women in the executive suite correlate to high profits. », *Harvard Business Review*, Nov, par Landrieux-Kartochian (2004).

Figure 2 : modèle théorique de la recherche

Un premier enseignement qui se dégagerait de ce modèle de recherche *a priori* est que la performance organisationnelle est un concept unidirectionnel qui évoluerait en fonction de l'hétérogénéité de l'âge et de la mixité du genre et ce, indépendamment de l'environnement. La prise en compte des variables environnementales permettrait soit d'amplifier les relations directement mises en relief dans ce modèle, soit alors de modérer leur intensité. Cela étant, bien que ce modèle mette en exergue deux relations telles que reprises dans les hypothèses de recherche, l'intégration des dimensions empiriques de la performance organisationnelle permettrait de passer de deux à quatre hypothèses puisque l'efficacité et l'efficace se sont avérées comme les aspects connus des dirigeants tchadiens en matière de mesure de la performance organisationnelle. Dès lors le modèle *à posteriori* de l'étude exploratoire et avant l'étude confirmatoire se présente comme suit :

Figure 3 : modèle postérieur à l'étude qualitative et *a priori* à l'étude confirmatoire

Finalement, les hypothèses à tester dans le cadre de l'approche hypothéticodéductive stipulent que :

H1.1. Plus l'âge des membres d'une équipe dirigeante est hétérogène, plus l'efficience de leur entreprise est bonne.

H1.2. L'hétérogénéité de l'âge des membres d'une équipe dirigeante est positivement associée à l'efficacité de leur entreprise.

H2.1. Plus la mixité de l'équipe dirigeante est grande, plus l'efficience de leur entreprise est bonne

H2.2. La mixité du genre au sein d'une équipe dirigeante est positivement associée à l'efficacité de leur entreprise.

D'une façon générale, l'idée finalement véhiculée dans ces sous-hypothèses que nous défendons est que l'hétérogénéité de l'âge des membres d'une équipe dirigeante ainsi que leur mixité du genre constituent les puissants leviers de l'efficience et de l'efficacité des entreprises au Tchad.

Conclusion

L'idée à l'origine de cette recherche purement théorique est que l'intégration des seules caractéristiques observables et cognitives du principal dirigeant dans la définition et la mise en œuvre de la stratégie d'entreprise dans un contexte de changement et de complexité est insuffisant pour comprendre les sources de la performance de l'organisation. Fort de cette idée, un travail basé fondamentalement sur les développements théoriques et empiriques issus de la théorie des échelons supérieurs et des pratiques séculaires de six sociétés anonymes au Tchad nous a conduit à privilégier l'axe des caractéristiques observables de l'équipe dirigeante telles que l'hétérogénéité de l'âge et du genre pour analyser cette performance. Loin de nier l'effet de l'environnement dans l'optimisation du pouvoir explicatif théorique du modèle mis en relief, cette analyse reconnaît que les variables de l'environnement ainsi que le savoir des managers peuvent contribuer à donner plus de sens et de précision à la connaissance générale qui se dégage de cette contribution.

En perspective, ce modèle sera testé à partir des données collectées par questionnaire auprès d'un échantillon de sociétés anonymes que nous constituons actuellement en contexte Tchadien. L'intérêt théorique de cette recherche réside dans sa capacité à proposer à partir d'une première connaissance de terrain tchadien une batterie des items de mesure des dimensions de la performance organisationnelle et de proposer une modélisation théorique moins complexe,

simple et directe prenant en compte les réalités du contexte et non une importation des raisonnements purement nord-américains et européens.

BIBLIOGRAPHIE

Abousaïd F-Z., Drissi S., Dehbi S. et Angade K. (2017). La Culture Et Son Impact Sur La Performance De l'Entreprise: Cas De La Femme Marocaine. *European Scientific Journal*, vol.13, n° 17, p.279-301.

Alimo-Metcalf B. (2007), Les sexes et le leadership : un plafond de verre ou de béton armé ?, *Télescope*, vol. 13, n°4, p. 14-41.

Amblard M. (2007). Performance financière : vers une relecture critique du résultat comptable. XVIème Conférence de l'Association Internationale de Management Stratégique (AIMS), Montréal.

Audigier N. (2008). L'évaluation organisationnelle au sein de services non marchands : quelques éléments de réflexion. *Communication et organisation*, n°34, p.178-201.

Bayad M. et Ait Razouk A. (2010). Compétences des TPE/PME et création de valeur : une approche cognitive de la performance. *Annales du Réseau Artisanat-Université*.

Belghiti-Mahut S. (2015). Les femmes, des leaders comme les autres ? *Revue Economie Et Management*, n° 155.

Belghiti-Mahut S. et Lafont A.-L. (2009). Présence des femmes dans le top management et performance financière des entreprises : une étude exploratoire. XX^{ième} Congrès de l'Association Francophone de Gestion des Ressources Humaines, Reims, France.

Bucumi-Sommer C., Pochet C., Thiel D. et Barillot P. (2010). Outils de mesure de la performance et pratiques de management de la qualité totale dans les industries agro-alimentaires françaises. 2^{ième} Journée d'Etude en Contrôle de Gestion de Nantes, France.

Burke D. M. et Light L. L. (1981). Memory and Aging: The Role of Retrieval Processes. *Psychological Bulletin*, Vol.90, n° 3, p.513-546.

Charreaux G. (1998). Le point sur la mesure de performance des entreprises. *Banque & Marchés*, n°34, p.46-51.

Chikh S. (2010) : « L'effet du dirigeant sur la performance de l'entreprise ». Thèse, Université Lille 2.

Cui Y., Zhang Y., Guo J., Hu H. et Meng H., (2019). Top management team knowledge heterogeneity, ownership structure and financial performance : Evidence from Chinese IT listed companies. *Technological Forecasting & Social Change*, n°140, p.14-21.

Davidson M.J. et Burke R.J. (2004). Les femmes dans le management. Revue française de gestion, n°151, vol.30, p.129-143.

Djaowé J. (2003). Les facteurs explicatifs de la performance des TPE : résultat d'une enquête menée dans la ville de Maroua. Revue africaine des sciences économiques et de gestion, vol 1, p 68-92.

Feudjo J. R., Lagmango V. L., Njampou Tchouanté N. G. et Tchakam J-P. (2020). La problématique de la défaillance de la gouvernance dans les entreprises publiques. Une lecture comparative des cas Camair-co et Sodecoton au Cameroun. Gestion 2000, Vol.37, n°6, p.109-135.

Feudjo J. R., Mfouapon G. K. et Mawa J. E. (2017). Devons-nous légitimer la parité équitable dans les instances de gouvernance des entreprises ? L'apport des pratiques camerounaises. Journal of Academic Finance, Vol.8, N°2, p18-39.

Feudjo J.R. (2006). Homogénéité, hétérogénéité de l'équipe dirigeante. Performance de l'entreprise et enracinement du dirigeant. Revue des sciences de gestion, n°219, p.115-128.

Feudjo J.R. et Tchankam J-P. (2009). La mixité dans l'encadrement et dans la gouvernance : déterminants et impact sur la performance des entreprises au Cameroun. Revue gestion 2000, vol.26, n°4, p.97-115.

Fomba Kamga B. et Tsambou A. D. (2016). Capacité managériale et performance des entreprises en Afrique Subsaharienne Francophone : Cas du Cameroun. Revue Africaine de Management, vol.1, n°1, p.1-28.

Frimousse S. et Peretti J-M. (2007). La diversité ou la dialectique du semblable et du différent. Revue Management & Avenir, n°14, p.105-118.

Galdemar V., Gilles L. et Simon M.-O. (2012). Performance, efficacité, efficience : les critères d'évaluation des politiques sociales sont-ils pertinents ? Cahier de recherche, CREDOC, n°229.

Georgopoulos B. S. et Tannenbaum A. S. (1957), A Study of Organizational Effectiveness , American Sociological Review, Vol.22, No.5, pp.534-540.

Graziani M. (2015). Légitimité du dirigeant et performances de l'entreprise. Centre des Ressources en Economie et gestion.

Hamadou B. et Tsapi V. (2010). Impact du profil socioculturel du dirigeant sur la croissance des micros et petites entreprises camerounaises. Revue des sciences de gestion, n°77, p.19-33.

Hambrick D. C. (2007a). Upper Echelons Theory: An Update. Academy of Management Review, Vol.32, n° 2, p.334-343.

- Hambrick D. C. (2007b).** Evaluation des équipes dirigeantes, in Bournois F., Duval.
- Hambrick D.C. et Mason P.A. (1984).** Upper Echelons Theory: the organization as a reflection of its top managers. *Academy of Management Review*, Vol.9, n° 2, pp. 193-206.
- Hassard J. et Parker M. (1993),** Postmodernism and organizations, London, Sage.
- Issor Z. (2017).** La performance de l'entreprise : un concept complexe aux multiples dimensions. *Revue projectique*, Vol.2, n°17, p.93-103.
- Jackson S. E. et Bantel K. A. (1989).** Top Management and Innovations in Banking: Does the Composition of the Top Team Make a Difference? *Strategic Management Journal*, Vol.10, p.107-124.
- Jacquet S. (2011).** Management de la performance : des concepts aux outils. Centre de Ressources en Economie Gestion (CREG).
- Kessler E-M. et Staudinger U. M. (2007).** Intergenerational Potential: Effects of Social Interaction Between Older Adults and Adolescents. *Psychology and Aging*, Vol. 22, No.4, p.690-704.
- Kombou, L. et Feudjo, J. R. (2007).** Les déterminants de la rentabilité : Une étude appliquée aux valeurs culturelles ambiantes dans les industries manufacturières au Cameroun. *Revue des Sciences de Gestion*, Vol.6, n°228, p.45-56.
- Lacaze D. (2014).** Transmission entre génération et changement organisationnel : l'impossible équation ? *Revue gestion 2000*, vol.31, n°3, p.15-32.
- Lachtar D. (2012) :** « Contribution des systèmes multi-agent à l'analyse de la performance organisationnelle d'une cellule de crise communale ». Thèse, ParisTech.
- Landrieux-Kartochian S. (2004),** La contribution des femmes à la performance : une revue de la littérature, Université Paris I - Panthéon Sorbonne, CERGORS, n°83.
- Landrieux-Kartochian S. (2005).** Femmes et performance des entreprises, l'émergence d'une nouvelle problématique. *Revue Travail et Emploi*, vol.11, n° 102.
- Lorino P. (2011).** Le balanced scorecard revisité : dynamique stratégique et pilotage de performance, exemple d'une entreprise énergétique. 22^{ième} Congrès de l'AFC, France.
- Lusthaus C., Adrien M-H., Anderson G. et Carden F. (1998),** Améliorer la performance organisationnelle, Manuel d'auto-évaluation, Edition CERDI.
- Marimuthu M. et Kolandaisamy I. (2009).** Can demographic diversity in top management team contribute for greater financial performance? An empirical discussion. *The Journal of International Social Research*, Vol.2, n° 8, p.273-286.

Messaoudène, L. et S. Hernandez (2013). La communication sociale, un levier de performance organisationnelle ? Le cas des politiques de santé publique en matière de nutrition. *Management & Avenir*, Vol.3, n°61, p.146-167.

Mfouapon G.K. (2019). Les facteurs prédictifs de la performance des équipes dirigeantes des sociétés industrielles camerounaises. *Revue Vie & Sciences de l'Entreprise*, p.159-177.

Murray A. (1989). Composition du groupe dirigeant et performance de l'entreprise. *Revue française de gestion*, n°74, p.6.

Ndjambou R. et Sassine M. (2014). Etude de la relation entre profil du dirigeant, culture et performance des PME gabonaises : clarification des compétences et de la vision. *Revue Gestion et Organisation*, vol.6, p.7-19.

Olekalo R. (2011). Analyse du profil des dirigeants des PME à Brazzaville : cas des entreprises de service. *Revue Congolaise de Gestion*, n°13, p. 9-30.

Ormiston M. E., Wong E. M. et Ha J. (2021). The role of CEO emotional stability and team heterogeneity in shaping the top management team affective tone and firm performance relationship. *The Leadership Quarterly*, <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2021.101543>

Salgado M. (2013). La performance : une dimension fondamentale pour l'évaluation des entreprises et des organisations. hal-00842219.

Sogbossi Bocco B. (2010). Perception de la notion de performance par les dirigeants de petites entreprises en Afrique. *Revue des Sciences de Gestion*, Vol.1, n°241, p.117-124.

UNIDO (2016): Industrial Development Report 2016. The Role of Technology and Innovation in Inclusive and Sustainable Industrial Development.

Wiersema M. F. et Bantel K. A. (1992). Top Management Team Demography and Corporate Strategic Change. *The Academy of Management Journal*, Vol.35, n° 1, p.91-121.

Yuchtman E. et Seashore S. E. (1967). A System Resource Approach to Organizational Effectiveness. *American Sociological Review*, Vol.32, No.6, p.891-903.

Zhang C., Wang C. and Wang W. (2017). The Impact of Top Management Team Heterogeneity on The Performance of Technology Start-ups. *Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, Vol.13, No12, p.8057-8065.